

حل عددی معادلات انتگرال-دیفرانسیل فرد هلم-ولترای غیرخطی با استفاده از چند جمله ایهای متعامد لژاندر

یداله اردوخانیⁱ؛ سمیه نعمتی فومشیⁱⁱ

چکیده

هدف اصلی در این مقاله، بدست آوردن یک جواب تقریبی با دقت مناسب برای معادلات انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی می‌باشد. بدین منظور بسط لژاندر قطع شده جواب معادله را در نظر گرفته، معادله و شرایط آن با استفاده از نقاط هم مکانی مناسب به دستگاهی از معادلات جبری غیرخطی تبدیل می‌شود که با حل این دستگاه، ضرایب مجهول بسط لژاندر حاصل می‌شوند. در پایان، کارآیی روش با نمونه‌هایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

کلمات کلیدی

چند جمله ایهای لژاندر، معادله انتگرال-دیفرانسیل غیرخطی، گره‌های گاوس لژاندر

Numerical Solution of Nonlinear Integro-Differential Equations by Using Legendre Orthogonal Polynomials

Y. Ordokhani; S. Nemati Fomeshi

ABSTRACT

The main purpose in this article is obtaining an approximate solution with appropriate accuracy for nonlinear integro-differential equations. First, truncated Legendre expansion of the solution of equation is considered, then by using the collocation points, equation and its conditions transform into the system of nonlinear algebraic equations. By solving this system, Legendre expansion unknown coefficients are obtained. Finally, some examples are presented to illustrate the method.

KEYWORDS

Legendre polynomials, Nonlinear integro-differential equations, Gauss Legendre nodes

ⁱ بخش ریاضی دانشگاه الزهراء- تهران- ایران Email: ordokhani@alzahra.ac.ir

ⁱⁱ بخش ریاضی دانشگاه الزهراء- تهران- ایران Email: s.nemati@alzahra.ac.ir

۱- مقدمه

معادلات انتگرال-دیفرانسیل، اولین بار توسط ولترا در اوایل سال ۱۹۰۰ میلادی معرفی شد. ولترا در حال بررسی پدیده رشد و تأثیر وراثت بود که با این معادلات روبرو شد و نام یاد شده را برای آنها انتخاب نمود. این معادلات در بسیاری از علوم مانند علوم پایه و مهندسی (انتقال گرما، پدیده انتشار و پخش نوترون و غیره) پدیدار می‌شوند [۱]-[۲]. محققین بسیاری به بررسی حل عددی معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیل پرداخته اند. لینز، روش چند مرحله ای را برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا ارائه نمود [۴]. در [۵] روش هم مکانی برای حل معادلات انتگرال و انتگرال-دیفرانسیل ولترا از نوع هم‌رشتاین، در [۶] روش هم مکانی برای حل معادلات انتگرال غیرخطی هم‌رشتاین، در [۷] روش طیفی چیبیشف برای حل معادلات انتگرال ولترا-هم‌رشتاین، در [۸] روش موجک گالرکین برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا برای غیرخطی، در [۹] توابع هار گویا شده برای حل معادلات انتگرال ولترا هم‌رشتاین، در [۱۰] توابع والش برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل ولترا برای غیرخطی، در [۱۱] توابع موجک لژاندر را برای حل معادلات انتگرال فردهلم-ولترا برای غیرخطی به کار برده اند. در [۱۲] چندجمله ایهای چیبیشف برای حل معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم-ولترا برای غیرخطی،

$$\sum_{k=0}^m P_k(x)y^{(k)}(x) = g(x) + \lambda_1 \int_{-1}^1 \sum_{i=1}^2 F_i(x,t)y^i(t)dt + \lambda_2 \int_{-1}^1 \sum_{j=1}^2 K_j(x,t)y^j(t)dt, \quad (1)$$

با شرایط آمیخته،

$$\sum_{j=0}^{m-1} [a_{ij}y^{(j)}(-1) + b_{ij}y^{(j)}(1) + c_{ij}y^{(j)}(c)] = \mu_i, \quad (2)$$

$$i = 0, 1, \dots, m-1, \quad -1 \leq c \leq 1$$

که در آن $y(x)$ تابع مجهول، $g(x)$ ، $F_i(x,t)$ ، $K_j(x,t)$ و $P_k(x)$ توابع معلوم و λ_1 ، λ_2 ، μ_i ، a_{ij} ، b_{ij} و c_{ij} ها ثابت های حقیقی معلوم می باشند، استفاده شد و در [۱۳] توابع هار گویا شده برای حل معادلات فردهلم-ولترا-هم‌رشتاین مورد استفاده قرار گرفته است.

همچنین در دهه های اخیر، محققین مختلفی توابع متعامد را

در حل مسایل سیستم های دینامیکی مورد توجه قرار داده اند. برای نمونه توابع والش [۱۴]، توابع بلاک-پالس [۱۵]، توابع هار [۱۶]، توابع هار گویا شده [۹]، [۱۳]، چندجمله ایهای چیبیشف [۱۷]، چندجمله ایهای لژاندر [۱۸]، چندجمله ایهای لاگور [۱۹]، توابع سینوس و کسینوس [۲۰] و توابع هارتلی [۲۱] را می‌توان نام برد.

در این مقاله چندجمله ایهای متعامد لژاندر،

$$L_0(x) = 1, \\ L_1(x) = x, \\ L_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1}(x), \quad n = 1, 2, \dots$$

که یک پایه برای فضای هیلبرت $L^2[-1, 1]$ تشکیل می‌دهد را برای حل معادله انتگرال-دیفرانسیل فردهلم-ولترا برای غیرخطی

$$\sum_{n=0}^m P_n(x)y^{(n)}(x) = g(x) + \lambda_1 \int_{-1}^1 F(x,t,y(t),y'(t),\dots,y^{(p)}(t))dt + \lambda_2 \int_{-1}^1 K(x,t,y(t),y'(t),\dots,y^{(q)}(t))dt \quad (3)$$

با شرایط آمیخته رابطه (۴) به کار برده شده است،

$$\sum_{n=0}^{s-1} \sum_{j=0}^r c_{ij}^n y^{(n)}(c_j) = \mu_i; \quad i = 0, 1, \dots, s-1, \quad -1 \leq c_j \leq 1, \quad (4)$$

که در آن $s = \text{Max}\{m, p, q\}$ و $y(x)$ تابع مجهول، $g(x)$ ، F ، K و $P_n(x)$ برای $n = 0, 1, \dots, m$ توابع معلوم و λ_1 ، λ_2 و c_{ij}^n ها ثابت های حقیقی معلوم می‌باشند.

ویژگی اصلی روش، مبتنی بر بسط $y(x)$ و $y^{(n)}(x)$ بر حسب پایه معرفی شده با ضرایب مجهول و استفاده از صفرهای چندجمله ایهای لژاندر به عنوان نقاط هم مکانی مناسب می‌باشد که معادله (۱) به همراه شرایط آمیخته (۲) را تبدیل به یک سیستم از معادلات جبری غیر خطی می‌کند. دیده می‌شود که این روش کارا و از دقت مطلوبی برخوردار است.

در بخش دوم این مقاله به بررسی خواص چندجمله ایهای لژاندر و ایجاد روابط اساسی پرداخته شده است. در بخش سوم، روش حل معادله انتگرال-دیفرانسیل فردهلم-ولترا برای غیر خطی ارائه می شود و در بخش چهارم کارایی روش با مثال هایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۲- خواص چند جمله ایهای لژاندر و ایجاد روابط

اساسی

بسط لژاندر مشتق چندجمله ای لژاندر به صورت رابطه (۵) نوشته می‌شود:

$$L'_r(x) = \begin{cases} \sum_{i=0}^{r/2-1} (2r-4i-1)L_{r-2i-1}(x), & r=2k, \\ \sum_{i=0}^{[r/2]} (2r-4i-1)L_{r-2i-1}(x), & r=2k+1, \end{cases} \quad (5)$$

اکنون فرض می‌گردد که $y(x)$ و $y^{(n)}(x)$ بر حسب چندجمله ایهای لژاندر قابل بسط باشند و

$$y(x) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r L_r(x), \quad y^{(n)}(x) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r^{(n)} L_r(x) \quad (6)$$

که در آن $a_r^{(n)}$ و $a_r = \frac{2r+1}{2} \int_{-1}^1 y(x) L_r(x) dx$ ها مشابه a_r نوشته می‌شوند.

بسط های یاد شده در (۶) شامل تعداد نامتناهی جمله هستند، $y(x)$ و $y^{(n)}(x)$ را با $N+1$ جمله اول تقریب زده و بنابراین بدست می‌آید:

$$y(x) = \sum_{r=0}^N a_r L_r(x) = A^T L(x), \quad (7)$$

$$y^{(n)}(x) = \sum_{r=0}^N a_r^{(n)} L_r(x) = A^{(n)T} L(x) \quad (8)$$

که در آن،

$$A = [a_0, a_1, \dots, a_N]^T, \quad (9)$$

$$A^{(n)} = [a_0^{(n)}, a_1^{(n)}, \dots, a_N^{(n)}]^T, \quad (10)$$

$$L(x) = [L_0(x), L_1(x), \dots, L_N(x)]^T. \quad (11)$$

با استفاده از (۵) حاصل خواهد شد:

$$L'(x) = M^* L(x), \quad (12)$$

که در آن M^* ماتریس از مرتبه $(N+1) \times (N+1)$ می‌باشد. برای N فرد M^* به صورت

$$M^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 7 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 9 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 9 & \dots & 2N-1 & 0 \end{bmatrix}$$

و برای N زوج به شکل

$$M^* = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 7 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & 0 & 9 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 3 & 0 & 7 & 0 & \dots & 2N-1 & 0 \end{bmatrix}$$

است.

با مشتق گیری از (۷) و بکار گیری (۱۲)، $y'(x)$ بر حسب بردار A به صورت رابطه (۱۳) نوشته می‌شود:

$$y'(x) = A^T M^* L(x). \quad (13)$$

با ادامه روند و با استقراء $y^{(n)}(x)$ به صورت رابطه (۱۴) حاصل می‌شود:

$$y^{(n)}(x) = A^T M^{*n} L(x). \quad (14)$$

بنابراین با استفاده از (۸) و (۱۴) بدست می‌آید:

$$A^{(n)} = M^{*n} A, \quad n=0,1,2,\dots,s, \quad (15)$$

که: $M = M^{*T}$.

۳- روش حل معادله انتگرال-دیفرانسیل فردهلم-

ولترای غیر خطی

معادله (۳) به صورت رابطه (۱۶) در نظر گرفته می‌شود:

$$D(x) = g(x) + \lambda_1 I(x) + \lambda_2 J(x), \quad (16)$$

که در آن $D(x)$ قسمت دیفرانسیلی، $I(x)$ قسمت انتگرال فردهلم و $J(x)$ قسمت انتگرال ولترا می‌باشد و

$$D(x) = \sum_{n=0}^m P_n(x) y^n(x), \quad (17)$$

$$C_n = \begin{bmatrix} c_{00}^n & c_{01}^n & \dots & c_{0r}^n \\ c_{10}^n & c_{11}^n & \dots & c_{1r}^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{s-1,0}^n & c_{s-1,1}^n & \dots & c_{s-1,r}^n \end{bmatrix}$$

اکنون معادله ماتریسی متناظر با (۳) یعنی (۱۶) ساخته می-شود. با جایگزینی (۲۰) در (۱۶) بدست می-آید:

$$\sum_{n=0}^m P_n(x) L(x)^T M^n A = g(x) + \lambda_1 I(x) + \lambda_2 J(x), \quad (27)$$

با جانشینی صفرهای $L_{N+1}(x)$ در (۲۷) خواهیم داشت

$$\sum_{n=0}^m P_n(x_k) L^T(x_k) M^n A = g(x_k) + \lambda_1 I(x_k) + \lambda_2 J(x_k), \quad (28)$$

$$k=0, 1, \dots, N.$$

معادله (۲۸) به صورت ماتریسی رابطه (۲۹) نوشته می-شود:

$$W = \sum_{n=0}^m Q_n L M^n A - \lambda_1 I - \lambda_2 J = G, \quad (29)$$

که در آن

$$Q_n = \text{diag}(P_n(x_0), P_n(x_1), \dots, P_n(x_N)),$$

$$I = [I(x_0), I(x_1), \dots, I(x_N)]^T,$$

$$J = [J(x_0), J(x_1), \dots, J(x_N)]^T,$$

$$L = [L^T(x_0), L^T(x_1), \dots, L^T(x_N)]^T,$$

برای تعیین بردار ضرایب A ، S معادله شرایط (۲۶) یعنی $U = \mu$ به جای S معادله (۲۹) یعنی $W = G$ جایگزین می-شوند که از حل دستگاه معادلات جبری جدید، بردار A تعیین می-شود.

۴- مثال های عددی

در این بخش روش ارائه شده در بخش (۳) با مثال های عددی و به کارگیری روش تکراری نیوتن و با استفاده از نرم افزار Mathematica مورد ارزیابی قرار می-گیرد.

مثال ۴-۱: معادله انتگرال-دیفرانسیل فردهم-ولترای

غیرخطی (۳۰) با شرایط (۳۱) در نظر گرفته می-شود:

$$y''(x) - xy'(x) + xy(x) = g(x) + \frac{1}{4} \int_{-1}^1 xty'^2(t)dt + \frac{1}{2} \int_{-1}^x (x-2t)y^2(t)y''(t)dt \quad (30)$$

$$y(0) = -1, \quad y'(0) = 0, \quad (31)$$

$$I(x) = \int_{-1}^1 F(x, t, y(t), y'(t), \dots, y^{(p)}(t)) dt, \quad (18)$$

$$J(x) = \int_{-1}^x K(x, t, y(t), y'(t), \dots, y^{(q)}(t)) dt. \quad (19)$$

با استفاده از (۱۴) قسمت های دیفرانسیلی، انتگرالی فردهم و انتگرالی ولترا به ترتیب به صورت رابطه (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) تبدیل می-شوند:

$$D(x) = \sum_{n=0}^m P_n(x) L^T(x) M^n A, \quad (20)$$

$$I(x) = \int_{-1}^1 H_1(x, t) dt, \quad (21)$$

$$J(x) = \frac{x+1}{2} \int_{-1}^1 H_2(x, \frac{x+1}{2}t + \frac{x-1}{2}) dt \quad (22)$$

که در آن،

$$H_1(x, t) = F(x, t, L^T(t)A, L^T(t)MA, \dots, L^T(t)M^pA),$$

$$H_2(x, t) = K(x, t, L^T(t)A, L^T(t)MA, \dots, L^T(t)M^qA).$$

برای محاسبه انتگرال های (۲۱) و (۲۲) از روش انتگرال گیری گاوس-لژاندر استفاده می-شود. بنابراین خواهد شد:

$$I(x) = \sum_{k=0}^N \omega_k H_1(x, t_k), \quad (23)$$

$$J(x) = \frac{x+1}{2} \sum_{k=0}^N \omega_k H_2(x, \frac{x+1}{2}t_k + \frac{x-1}{2}), \quad (24)$$

که در آن، t_k برای $k=0, 1, \dots, N$ صفرهای $L_{N+1}(x)$ می-باشند و

$$\omega_k = \frac{-2}{(N+2)L'_{N+1}(t_k)L_{N+2}(t_k)}, \quad k=0, 1, \dots, N$$

حال با استفاده از (۱۴)، شرایط آمیخته (۴) را می-توان به صورت رابطه (۲۵) نوشت:

$$\sum_{n=0}^{s-1} \sum_{j=0}^r c_{ij}^n L^T(c_j) M^n A = \mu_i, \quad (25)$$

$$i=0, 1, \dots, s-1, \quad -1 \leq c_j \leq 1.$$

بنابراین بدست خواهد آمد:

$$U = \sum_{n=0}^{s-1} C_n \bar{L} M^n A = \mu, \quad (26)$$

که در آن $\bar{L}$ ماتریسی از مرتبه $(r+1) \times (N+1)$ ، C_n ماتریسی از مرتبه $s \times (r+1)$ بوده و

$$\bar{L} = [L^T(c_0), L^T(c_1), \dots, L^T(c_r)]^T, \quad \mu = [\mu_0, \mu_1, \dots, \mu_{s-1}]^T,$$

که در آن،

$$g(x) = \frac{2}{15}x^6 - \frac{1}{3}x^4 + x^3 - 2x^2 - \frac{23}{15}x + \frac{5}{3}$$

جواب دقیق مساله $y(x) = x^2 - 1$ می باشد. با اعمال روش در بخش (۳) به ازای $N=2$ ، ضرایب حاصل به صورت ضرایب a_1 و a_2 خواهند بود:

$$a_1 = -0.6666666666666666$$

$$a_2 = -2/44725196148.9295 \times 10^{-25}$$

$$a_3 = -0.6666666666666666$$

دیده می شود که حداکثر خطا 3×10^{-16} است.

مثال ۲-۴: معادله انتگرال-دیفرانسیل ولترای غیر خطی (۲۲)

با شرط اولیه (۲۲) در نظر گرفته می شود [۸]:

$$y'(x) = 1 + \int_0^x y(t)y'(t)dt \quad (22)$$

$$y(0) = 0, \quad (23)$$

با اعمال روش در بخش (۳)، نتایج کامپیوتری برای $N=6$ و نتایج حاصل از [۱۰] و [۸] همراه با جواب

دقیق $y(x) = \sqrt{2} \tan\left(\frac{t}{\sqrt{2}}\right)$ در جدول (۱) دیده می شود.

جدول (۱): نتایج کامپیوتری برای مثال ۲-۴

x	روش [۸] با $J=5$	روش [۱۰] با $m=6$	روش ارایه شده با $N=6$	جواب دقیق
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0625	0.0626	0.06254	0.06254	0.06254
0.1250	0.1252	0.12523	0.12523	0.12523
0.1875	0.1886	0.18861	0.18861	0.18861
0.2500	0.2527	0.25265	0.25264	0.25264
0.3125	0.3177	0.31770	0.31770	0.31770
0.3750	0.3841	0.38406	0.38404	0.38404
0.4375	0.4520	0.45203	0.45201	0.45201
0.5000	0.5220	0.52194	0.52193	0.52193
0.5625	0.5942	0.59420	0.59417	0.59417
0.6250	0.6692	0.66917	0.66914	0.66914
0.6875	0.7472	0.74725	0.74722	0.74722
0.7500	0.8292	0.82927	0.82924	0.82924
0.8125	0.9156	0.91556	0.91552	0.91552
0.8750	1.0069	1.00693	1.00689	1.00689
0.9375	1.1042	1.10423	1.10419	1.10419
1.0000	1.2085	1.20850	1.20847	1.20846

مثال ۳-۴: معادله انتگرال-دیفرانسیل ولترای غیر خطی (۳۴)

با شرط اولیه (۳۵) در نظر گرفته می شود [۸]:

$$y'(x) = -1 + \int_0^x y^2(t)dt \quad (34)$$

$$y(0) = 0, \quad (35)$$

با اعمال روش ارائه شده در بخش (۳)، نتایج کامپیوتری برای $N=6$ و نتایج حاصل از [۸] و [۱۰] همراه با جواب دقیق در جدول (۲) دیده می شود.

جدول (۲): نتایج کامپیوتری برای مثال ۳-۴

x	روش [۸] با $J=5$	روش [۱۰] با $m=6$	روش ارایه شده با $N=6$	جواب دقیق
0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
0.0625	-0.0625	-0.06250	-0.06250	-0.06250
0.1250	-0.1250	-0.12498	-0.12498	-0.12498
0.1875	-0.1874	-0.18740	-0.18740	-0.18740
0.2500	-0.2497	-0.24967	-0.24967	-0.24967
0.3125	-0.3117	-0.31171	-0.31171	-0.31171
0.3750	-0.3734	-0.37336	-0.37336	-0.37336
0.4375	-0.4345	-0.43446	-0.43446	-0.43446
0.5000	-0.4948	-0.49482	-0.49482	-0.49482
0.5625	-0.5542	-0.55423	-0.55423	-0.55423
0.6250	-0.6124	-0.61243	-0.61243	-0.61243
0.6875	-0.6692	-0.66916	-0.66917	-0.66917
0.7500	-0.7242	-0.72415	-0.72415	-0.72415
0.8125	-0.7771	-0.77709	-0.77709	-0.77709
0.8750	-0.8277	-0.82766	-0.82767	-0.82767
0.9375	-0.8756	-0.87557	-0.87557	-0.87557
1.0000	-0.9205	-0.92047	-0.92048	-0.92048

مثال ۴-۴: معادله انتگرال-دیفرانسیل ولترای غیر خطی (۳۶) با

شرایط آمیخته (۳۷) در نظر گرفته می شود [۲۲]:

$$y^{(4)}(x) = 1 + \int_0^x e^{-t} y^2(t)dt, \quad x \in [0,1] \quad (36)$$

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 1, \quad (37)$$

$$y(1) = e, \quad y'(1) = e$$

که دارای جواب دقیق $y(x) = e^x$ است.

با اعمال روش در بخش (۳)، نتایج کامپیوتری برای $N=10$ به همراه نتایج روش [۲۲] در جدول (۳) دیده می شود.

Sepehrian, B.; Razzaghi, M.; "Single-Term Walsh Series Method for the Volterra Integro-Differential Equations", Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 28, p.p. 1315-1319, 2004.

Yousefi, S.; Razzaghi, M.; "Legendre Wavelets Method for the Nonlinear Volterra-Fredholm Integral equations", Math. Comput. Simul., vol. 70, p.p. 1-8, 2005.

Credic, H.; Akyuz, A.; "Chebyshev Polynomial Solution of Nonlinear Fredholm-Volterra Integro-Differential Equations", J. Art. Sci., Vol. 5, p.p. 89-101, 2006.

Ordokhani, Y.; Razzaghi, M.; "Solution of Nonlinear Volterra-Fredholm-Hammerstein Integral Equations via a Collocation Method and Rationalized Haar Functions", Applied Mathematics Letters, vol. 21, p.p. 4-9, 2008.

Chen, C. F.; Hsiao, C. H.; "A Walsh Series Direct Method for Solving Variational Problems", Journal of the Franklin Institute, vol. 300, p.p. 265-280, 1975.

Hwang, C.; Shih, Y. P.; "Optimal Control of Delay Systems via Block Pulse Functions", Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 45, p.p. 101-112, 1985.

Ohkita, M.; Kobayashi, Y.; "An Application of Rationalized Haar Functions to Solution of Linear Partial Differential Equations", Math. Comput. Simul., vol. 30, p.p. 419-428, 1988.

Hornig, I. R.; Chou, J. H.; "Shifted Chebyshev Direct Method for Solving Variational Problems", International Journal of Systems Science, vol. 16, p.p. 855-861, 1985.

Chang, R. Y.; Wang, M. L.; "Shifted Legendre Direct Method for Variational Problems Series", J. Optimization Theory Appl., vol. 39, p.p. 299-307, 1983.

Hwang, C.; Shih, Y. P.; "Laguerre Series Direct Method for Variational Problems", Journal of Optimization Theory and Applications, vol. 39, p.p. 143-149, 1983.

Razzaghi, M.; Razzaghi, M.; "Fourier Series Direct Method for Variational Problems", International Journal of Control, vol. 48, p.p. 887-895, 1988.

Ricot, J. J.; Acha, E.; "Analysis of Linear Time-Varying Systems via Hartley Series", International Journal of Systems Science, vol. 29, p.p. 541-549, 1998.

Ebadi, G.; Rahimi-Ardabili, M. Y.; Shahmorad, S.; "Numerical Solution of the Non-linear Volterra Integro-Differential Equations by the Tau Method", Appl. Math. Comput., Vol. 188, p.p. 1580-1586, 2007.

[۱۰] جدول (۳): مقادیر خطای تقریب برای $N=10$

x	روش ارائه شده با $N=10$	روش [۸] با $n=10$
۰/۰	۰/۰۰	۰/۰۰
۰/۲	$1/68 \times 10^{-10}$	$6/94 \times 10^{-9}$
۰/۴	$4/92 \times 10^{-10}$	$1/94 \times 10^{-8}$
۰/۶	$6/99 \times 10^{-10}$	$2/60 \times 10^{-8}$
۰/۸	$5/17 \times 10^{-10}$	$1/66 \times 10^{-8}$
۱/۰	۰/۰۰	۰/۰۰

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

۵- نتیجه گیری

خواص چندجمله ایهای لژاندر به همراه روش انتگرال گیری گاوس لژاندر جواب (۳) با شرایط آمیخته (۴) را به جواب معادلات جبری تبدیل نمود. ماتریس M^* و لذا ماتریس M دارای صفهای بسیار است، بنابراین روش پایدار و از دقت نسبی خوبی برخوردار می باشد و مثال های عددی، کارآیی روش را بیان نمود.

۶- مراجع

- [۱] Volterra, V.; "Theory of Functionals and of Integro-Differential Equations", Dover, New York, 1959.
- [۲] Bocher, M.; "Integral Equation", Cambridge University Press, London, 1974.
- [۳] Baker, C.; "The Numerical Treatment of Integral Equations", Oxford University Press, London, 1997.
- [۴] Linz, P.; "Linear Multi Step Methods for Volterra Integro-Differential Equations", J. A. C. H., Vol. 16, p.p. 295-301, 1969.
- [۵] Brunner, H.; "Implicit Linear Collocation Method for Nonlinear Volterra Equations", J. Appl. Num. Math., vol. 9, p.p. 235-247, 1982.
- [۶] Kumar, S.; Solan, I. H.; "A new Collocation-Type Method for Hammerstein Integral Equations", J. Math. Comput., vol. 48, p.p. 123-129, 1987.
- [۷] Elnagar, G. N.; Kazemi, M.; "Chebyshev Spectral Solution of Nonlinear Volterra-Hammerstein Integral Equations", J. Comput. Appl. Math., vol. 76, p.p. 147-158, 1996.
- [۸] Avudainayagam, A.; Vani, C.; "Wavelet-Galerkin Method for Integro-Differential Equations", Comp. Elect. Eng., Vol. 32, p.p. 247-254, 2000.
- [۹] Razzaghi, M.; Ordokhani, Y.; "Solution of Nonlinear Volterra-Hammerstein Integral Equations via Rationalized Haar Functions", Mathematical Problems in Engineering, Vol. 7, p.p. 205-218, 2001.